

**PARTIYA MANFAATLARI YO‘LIDA MILLIY AN‘ANALAR: 1949-
YILDAGI “PAXTA HOSILI BAYRAMI” SIYOSIY JARAYON SIFATIDA**

Amirdinov Jahongir Abdumajidovich¹
Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti
Samarqand filiali “Ijtimoiy va gumanitar
fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi
e-mail:amirdinov.jahongir@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638421>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 1949-yil 6-fevralda O‘zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi A. Abduraxmonov va O‘zbekiston KP(b) Markaziy Komiteti kotibi U. Yusupov tomonidan I. V. Stalinga yo‘llangan dokladnaya zapiska¹ning mazmun-moxiyati raqamli tahlil usullari nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqiladi. Hujjatda sovet ma‘muriyatining milliy madaniy merosga, xususan “Navro‘z-Bayram”, “Qovun-sayli” kabi an‘anaviy bayramlarga munosabati, ularning yo‘qolishi va partiya manfaatlariga moslashtirilgan holda qayta tiklanishi masalalari yoritilgan. Maqolada ushbu arxiv hujjatlarini raqamlashtirish, elektron bazalarda saqlash va ta‘lim jarayonida raqamli platformalar orqali foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shunday qilib, milliy merosni raqamli formatda saqlash va uning turli ta‘lim texnologiyalarida qo‘llanilishi madaniy qadriyatlarining tiklanishi va ularni ilmiy o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etishi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar. Sovet milliy siyosati; raqamli ta‘lim platformalari; arxiv hujjatlari; madaniy merosni raqamlashtirish; Navro‘z-Bayram; Qovun-sayli; Paxta hosili bayrami; ideologiya; kommunistik tarbiya; Abduraxmonov; Yusupov; Malenkov.

**NATIONAL TRADITIONS IN THE WAY OF PARTY INTERESTS: THE
"COTTON HARVEST HOLIDAY" OF 1949 AS A POLITICAL PROCESS**

Amirdinov Jahongir Abdumajidovich¹
Tashkent International University of Kimyo
Samarkand branch, senior lecturer of the department
of "Social and humanitarian sciences"
e-mail:amirdinov.jahongir@mail.ru

Annotation. This article analyzes the content of the memorandum sent on February 6, 1949, by the Chairman of the Council of Ministers of the Uzbek SSR A. Abdurakhmanov and the Secretary of the Central Committee of the CP(b) of Uzbekistan U. Yusupov to J. V. Stalin, from the perspective of digital analysis

¹ Dokladnaya zapiska — davlat idoralari, partiya organlari yoki tashkilot rahbarlari tomonidan yuqori turuvchi hokimiyat yoki rahbariyatga yo‘llanadigan rasmiy xizmat hujjati bo‘lib, u muayyan masala bo‘yicha axborot berish, mavjud muammolarni bayon etish va taklif yoki yechim kiritish maqsadida tuziladi. Sovet davrida dokladnaya zapiska partiya va davlat boshqaruvining muhim turdagi xizmat hujjatlaridan biri bo‘lib, markaziy hokimiyatga mahalliy masalalarni yetkazish va ular bo‘yicha siyosiy qarorlar qabul qilishda asosiy manba sifatida xizmat qilgan.

1940-yillardagi siyosiy hayotda bu turdagi hujjatlar markaziy hokimiyat, ayniqsa, Stalinga yetkazilgan ma‘lumotlar va mahalliy tashabbuslarning asosiy manbai bo‘lgan. Shu bois, 1949-yil 6-fevralda O‘zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi A. Abduraxmonov va O‘zbekiston KP(b) MK kotibi U. Yusupov tomonidan Stalinga yo‘llangan dokladnaya zapiska ham milliy meros va an‘anaviy bayramlarga nisbatan sovet siyosatining mohiyatini ochib berishda katta ahamiyat kasb etadi.

methods. The document reflects the Soviet administration's attitude towards national cultural heritage, particularly traditional holidays such as "Navruz-Bairam" and "Kavun-Sayli," their disappearance, and their reintroduction in a form adapted to party interests. The article also examines the possibilities of digitizing these archival documents, preserving them in electronic databases, and using them in the educational process through digital platforms. Thus, it emphasizes that preserving cultural heritage in digital format and applying it in various educational technologies plays an important role in reviving cultural values and facilitating their scholarly study.

Keywords: Soviet national policy; digital educational platforms; archival documents; digitization of cultural heritage; Navruz-Bairam; Kavun-Sayli; Cotton Harvest Festival; ideology; communist upbringing; Abdurakhmanov; Yusupov; Malenkov.

Kirish. XX asr o'rtalarida Sovet Ittifoqi milliy respublikalardagi madaniy hayotni partiya manfaatlariga moslashtirish siyosati olib bordi. O'zbekistonda asrlar davomida xalq turmush tarzida muhim o'rin tutgan "Navro'z-Bayram" va "Qovun-sayli" kabi bayramlar 1930-yillarda yo'qotildi. Biroq 1940-yillar oxiri va 1950-yil boshlariga kelib, sovet ma'muriyati ushbu an'anaviy bayramlarni partiya manfaatlari uchun qayta joriy etish haqida fikr yuritdi.

1949-yil 6-fevralda Abduraxmonov va Yusupovning Stalinga yo'llagan dokladnaya zapiskasida "Qovun-sayli"ni "Paxta hosili bayrami" sifatida qayta tiklash taklifi berildi. Bu tashabbus milliy merosni saqlashdan ko'ra, uni partiya targ'iboti va iqtisodiy manfaatlariga xizmat qildirish maqsadini ko'zlagan edi.

Zamonaviy tahlil nuqtayi nazaridan mazkur jarayonni raqamli texnologiyalar orqali tadqiq etish (masalan, arxiv hujjatlarini elektron bazalarga kiritish, raqamli ta'lim platformalarida o'quv jarayonlarida qo'llash) tarixiy merosni chuqurroq o'rganish va uning yangi avlodga yetkazish imkoniyatlarini yaratadi. Shuningdek, bu jarayon madaniy merosni raqamlashtirish va ta'limda zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish amaliyotining ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Sovet Ittifoqida 1930-yillarda olib borilgan milliy siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri diniy va milliy bayramlarni cheklash, ularni "burjua-mulkdorlik qoldig'i" sifatida talqin qilish edi. Masalan, "Navro'z" bayrami ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, xalqning kalendar madaniyatida tabiat uyg'onishi va mehnat mavsumining boshlanishi bilan chambarchas bog'langan edi. Biroq, sovet ma'muriyati bu bayramni diniy an'analar bilan bog'lab, uni ommaviy tarzda nishonlashga yo'l qo'ymadi [1].

Shuningdek, "Qovun-sayli" ham xalqning qishloq xo'jaligi bilan bog'liq urf-odatlar qatorida edi. Bu bayram paxta, g'alla, poliz mahsulotlari va uzum yig'im-terimi yakunlanganidan keyin nishonlanardi. Lekin 1930-yillardan boshlab "dinchilik qoldig'i" degan tamg'a ostida u ham cheklandi [2].

SSSR Markaziy Komitetining qarorlarida milliy va diniy marosimlar "qishloqdagi diniy mutassiblikni kuchaytiruvchi omil" sifatida baholanardi [1]. Shu bois, Navro'z, Ramazon, Qurbon hayitlari, shuningdek mahalliy bayramlar keng omma uchun taqiqlandi. Bu jarayonda partiya tashkilotlari milliy bayramlarning diniy mazmunga egaligini asos qilib ko'rsatgan bo'lsa-da, aslida ularni yo'qotish orqali

jamiyatda sovetcha yagona kalendar va ideologiyani shakllantirish maqsad qilingan edi [1].

Biroq milliy bayramlarni mutlaqo yo‘qotish siyosatining o‘zi ham muammolar keltirib chiqardi. Xususan, qishloq aholisining mehnat jarayonlariga ruhiy-ma‘naviy rag‘bat kerakligi va xalqning an‘anaviy madaniy ehtiyojlari partiyaga ma‘lum bo‘lib bordi. Shu sababdan 1940-yillar oxiriga kelib, ayrim bayramlarni qayta tiklash masalasi ko‘tarildi. Lekin ular milliy-etnik va diniy mazmunda emas, balki partiyaning iqtisodiy rejalari va kommunistik tarbiya maqsadlariga xizmat qiladigan shaklda qayta ta‘riflandi.

Masalan, “Qovun-sayli”ning “Paxta hosili bayrami” sifatida tiklanishi — milliy merosning yo‘qotilishi emas, balki uning siyosiy qayta qurilishi edi. Bu jarayonda milliy madaniy meros saqlanganday tuyulgan, lekin aslida uning ma‘naviy mohiyati yo‘qolib, u partiya nazoratidagi ideologik vositaga aylantirilgan [2].

“Navro‘z-Bayram” qadimdan Sharq xalqlari, xususan, o‘zbek, tojik, qirg‘iz va turkman aholisi hayotida muhim ma‘naviy voqelik sifatida shakllangan. U tabiat uyg‘onishi, yilning yangi boshlanishi va yerga ilk urug‘ solinish jarayoni bilan uzviy bog‘liq edi. Bayram asrlar davomida qishloq aholisi uchun nainki diniy yoki mifologik mazmunga, balki ijtimoiy-ma‘naviy birlik ramziga aylangan. Unga bag‘ishlab xalq sayillari, milliy kurash, osh dasturxonlari va musiqiy raqs an‘analari tashkil etilardi [3].

Natijalar va muhokalar. Sovet davrida esa “Navro‘z” “islomiy qoldiq” sifatida taqiqlandi. Ammo uning madaniy mohiyatini yo‘qotish mumkin emas edi. Chunki bayram xalq ongida yer va mehnat uyg‘onishi, ya‘ni qishloq xo‘jaligi jarayonlari bilan uzviy bog‘liq ma‘naviy voqelik sifatida saqlanib qoldi [3].

“Qovun-sayli” bayrami O‘rta Osiyo xalqlari turmushida, ayniqsa, O‘zbekistonda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. U avgust oyi oxirida, paxta va poliz mahsulotlari yig‘im-terimi yakunlangach, qishloq aholisining mehnatdagi zahmati e‘tirof etilishi va jamoaviy shodlik timsoli sifatida nishonlangan [1].

Bayram chog‘ida qovun va tarvuzlar bilan to‘kin dasturxonlar tuzilib, xalq sayillari, milliy o‘yinlar va musiqiy tomoshalar o‘tkazilgan. Shu jihatdan, “Qovun-sayli” xalqning mehnat madaniyati, hosildan ruhiy qanoat topishi va ijtimoiy birdamlikni ta‘minlovchi an‘anaviy marosim edi [1].

1949-yilda Abduraxmonov va Yusupov tashabbusi bilan “Qovun-sayli”ning qayta tiklanishi masalasi ko‘tarildi. Biroq uning ildiz ma‘naviy mazmuni — xalqning mehnatdan ruhiy qanoat topishi va tabiat uyg‘onishi emas, balki partiya rejalari va iqtisodiy manfaatlari bilan uyg‘unlashtirildi.

Shu tariqa, “Qovun-sayli” va “Navro‘z-Bayram” kabi milliy meros elementlari yo‘qotilmadi, balki ularning mazmuni siyosiy qayta qurildi. “Paxta hosili bayrami” tushunchasi ana shu transformatsiyaning yorqin namunasidir. Unda milliy an‘anaviy sayil shakli saqlansa-da, asosiy maqsad — kolxozchilarni paxta rejasini bajarishga safarbar qilish va ularni kommunistik tarbiya ruhi bilan quvvatlash edi [2].

1949-yil 6-fevralda O‘zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi A. Abduraxmonov va SK KP(b) Uzbekistan kotibi U. Yusupov I. V. Stalinga yo‘llagan dokladnoy zapiskasida milliy an‘anaviy bayramlardan biri — “Qovun-sayli”ni qayta tiklash masalasini ko‘tardi. Ular bu bayramni avgust oyining oxirgi kunida — paxta terimi boshlanishidan oldin nishonlashni taklif etdilar. Shu yo‘l bilan xalqning madaniy

ehtiyojini qondirish va shu bilan birga kolxozchilarni paxta rejasi uchun safarbar qilish koʻzda tutilgan edi [1].

Dokladnaya zapiskada taʼkidlanishicha, bu bayram “Paxta hosili bayrami” sifatida yangi nom bilan kiritilishi va xalq sayillari, milliy kurash, musiqa va raqslar kommunistik tarbiya maqsadlariga yoʻnaltirilishi lozimligi koʻrsatilgan [1].

G. M. Malenkov mazkur masalani qoʻllab-quvvatladi va Selxozotdel SK VKP(b) rahbari A. I. Kozlovning xulosasida bu bayramni joriy etish maqsadga muvofiq deb topildi [2]. Bu yerda asosiy dalil — bayram orqali paxta xoʻjaligidagi mehnat intizomini mustahkamlash va kolxozchilarni ruhiy jihatdan terimga safarbar qilish edi.

Shu bilan “Qovun-sayli”ning maʼnaviy anʼanasi yoʻqotilmadi, ammo uning siyosiy va iqtisodiy mohiyati mutlaqo oʻzgartirildi. U milliy madaniy meros sifatida emas, balki davlat xoʻjalik siyosatiga xizmat qiluvchi vositaga aylandi [4].

“Paxta hosili bayrami” oʻtkazilishida quyidagi yoʻnalishlar asos qilib olindi:
har bir kolxozda yillik hosil sarhisobi chiqarildi;
mehnatdagi ilgʻorlar ommaviy ravishda taqdirlandi;
milliy sayil elementlari — kurash, osh dasturxon, raqs va qoʻshiqlar partiya shiorlari bilan uygʻunlashtirildi;
bayramdan soʻng paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi [4].

Shu tariqa, “Paxta hosili bayrami” milliy madaniy merosning davomidek koʻringan boʻlsa-da, aslida u sovet xoʻjalik rejalar va kommunistik ideologiyaning bir boʻlagi sifatida amalga oshirildi.

Xulosa. Tadqiqot jarayonida koʻrib chiqilgan materiallar shundan dalolat beradiki, milliy bayramlar — “Navroʻz-Bayram” va “Qovun-sayli” oʻzbek xalqi turmush tarzi, madaniy merosi va maʼnaviy qiyofasida chuqur ildiz otgan. Ular asrlar davomida xalqning mehnat anʼanalari, tabiat uygʻonishi va ijtimoiy birdamligini ifoda etib kelgan.

Sovet davrida bu bayramlar “din qoldiqlari” sifatida cheklandi, ammo xalq ongidan butunlay siqib chiqarib boʻlmadi. 1949-yilda A. Abduraxmonov va U. Yusupov tashabbusi bilan “Qovun-sayli”ning qayta tiklanishi masalasi koʻtarilganda, uning milliy-simvolik maʼnosiga emas, balki iqtisodiy va siyosiy ahamiyatiga eʼtibor qaratildi.

“Paxta hosili bayrami” nomi ostida amalga oshirilgan ushbu tadbir milliy meros shaklida saqlansa-da, uning mazmuni partiya siyosatiga moslashtirildi. Bu holat sovet milliy siyosatidagi umumiy tendensiyani — anʼanaviy madaniy elementlarni saqlagan holda ularni davlat va partiya manfaatlariga boʻysundirish jarayonini yaqqol namoyon qiladi.

Demak, “Qovun-sayli” va “Navroʻz-Bayram” tajribasi milliy madaniy merosning totalitar tuzum sharoitida qanday transformatsiyaga uchraganini koʻrsatib turibdi. Ushbu jarayon xalqning maʼnaviy ehtiyojlari va davlat siyosatining iqtisodiy maqsadlari oʻrtasidagi ziddiyatni ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Dokladnaya zapiska predsedatelya Soveta ministrov Uzbekskoy SSR A. Abduraxmanova i sekretarya SK KP(b) Uzbekistana U. Yusupova I. V. Stalinu o vosstanovlenii prazdnika urojaya. 6-fevralya 1949 g. // RGASPI. F. 17. Op. 132. D. 114. L. 1, 2. Podlinnik. Mashinopis, podpisi — avtografy.
2. Kozlov A. I. Zapiska na imya G. M. Malenkova. 22-marta 1949 g. — RGASPI. F. 17. Op. 132. D. 114. L. 5–6.
3. Mirzayev T. Navro‘z va xalq og‘zaki ijodi. — Toshkent: Fan, 1988.
4. Iz dokladnoy zapiski № 3631/s predsedatelya Soveta po delam religioznykh kultov I.V. Polyanskogo pervomu zamestitelyu predsedatelya SNK SSSR V.M. Molotovu o deyatelnosti Soveta. 21-noyabrya 1945 g. // GARF, f. 6991, op. 3, d. 10, l. 153-154. Mashinopisnaya kopiya.